

Original paper

FIGURATIVE MEANS IN THE WAR PROSE OF SHUKHRAT AND YURI

Bondareva Gulnora Abdukadirovna Isaeva, senior lecturer of the department of russian language and literature, Bukhara state university, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the theme of war occupies an important place in twentieth-century literature. Writers who address the subject of war seek not only to convey historical events but also to reveal the inner world of a person who finds themselves in extreme conditions. Figurative means play a special role in this process, helping to create the emotional and psychological depth of a literary text. The works of Shukhrat and Yuri Bondarev occupy a significant place in the development of war prose. In their works, war is presented not only as a historical event but also as a complex moral trial for a human being. The use of artistic images, metaphors, symbols, and other expressive means allows the authors to reveal more deeply the tragedy of war, the heroism of people, and their spiritual resilience. The relevance of the research lies in the need to study the artistic features of the war prose of these writers, as well as to identify the role of figurative means in creating the artistic world of their works. The article analyzes figurative means in the works *“Years in Overcoats”* by Shukhrat and *“Hot Snow”* by Yuri Bondarev. The role of metaphors, symbols, and personification in creating the artistic image of war is examined, and the national features of the authors’ poetics are identified.

AIM: the purpose of this research is to analyze figurative means in the war prose of Shukhrat and Yuri Bondarev and to determine their artistic function in revealing the theme of war and the image of a human being at war.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of the works of Shukhrat and Yuri Bondarev devoted to the theme of war. The following research methods were used in the study: literary analysis, comparative-analytical method, structural-semantic analysis, and the method of artistic and aesthetic interpretation of the text. The application of these methods made it possible to identify the features of the use of artistic images and expressive means in the war prose of the writers.

RESULTS AND DISCUSSION: the analysis of the works of Shukhrat and Yuri Bondarev showed that figurative means play an important role in revealing the theme of war. In the works of Shukhrat, metaphors, epithets, and symbols occupy a special place, helping to convey the tragedy of war, the inner experiences of the characters, and their moral strength. The writer pays great attention to the psychological state of a person who finds themselves in the conditions of wartime trials. In the prose of Yuri Bondarev, figurative means also play a significant role. The author uses vivid artistic details, symbolic images of nature, and contrasting descriptions of the world of war and the world of peaceful life. This allows a deeper revelation of the drama of events and demonstrates the complexity of human characters. Thus, figurative means in the war prose of these writers perform several functions: they enhance the emotional impact of the text, help reveal the inner world of the characters,

create a vivid artistic picture of war, and convey a philosophical understanding of historical events.

CONCLUSION: the study established that figurative means are an important element of the artistic structure of the war prose of Shukhrat and Yuri Bondarev. The use of metaphors, epithets, symbols, and artistic details allows the writers to create a deep and multifaceted image of war, reveal the inner world of a human being, and show the moral problems that arise under extreme conditions. Thus, the war prose of these authors not only reflects historical reality but also raises important philosophical and humanistic questions related to human destiny during wartime.

Keywords: war prose, figurative means, Shukhrat, Yuri Bondarev, metaphor, symbol, lieutenant prose, uzbek literature.

SHUHRAT VA YURIY BONDAREVLARNING URUSH NASRIDA MAJOZIY VOSITALAR

Gulnora Abduqodirovna Isayeva, Buxoro davlat universiteti rus tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: urush XX asr adabiyotida muhim rol o'ynagan. Urush mavzusini o'rganuvchi yozuvchilar nafaqat tarixiy voqealarni yetkazishga, balki ekstremal sharoitlarda qolgan shaxslarning ichki dunyosini ham ochib berishga intilishadi. Majoziy vositalar bu jarayonda alohida rol o'ynaydi, badiiy matnning hissiy va psixologik chuqurligini yaratishga yordam beradi. Shuhrat va Yuriy Bondarevlarning asarlari urush nasrining rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ularning asarlarida urush nafaqat tarixiy voqea, balki insoniyat uchun murakkab axloqiy sinov sifatida ham tasvirlangan. Badiiy obrazlar, metaforalar, ramzlar va boshqa ifodali vositalardan foydalanish mualliflarga urush fojiasini, shaxslarning qahramonligini va ularning ma'naviy matonatini chuqurroq ochib berish imkonini beradi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi ushbu yozuvchilarning urush nasrining badiiy xususiyatlarini o'rganish va ularning asarlarining badiiy dunyosini yaratishda majoziy tilning rolini aniqlash zaruratidadir. Ushbu maqolada Shuhratning "Shinel kiygan yillar" va Yuriy Bondarevning "Issiq qor" asarlaridagi majoziy til tahlil qilinadi. Urushning badiiy tasvirini yaratishda metafora, ramzlar va personifikatsiyaning roli o'rganiladi. Mualliflarning milliy poetikasi ham aniqlanadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning maqsadi Shuhrat va Yuriy Bondarevning urush nasridagi majoziy tilni tahlil qilish va uning urush mavzusi va urushdagi inson qiyofasini ochib berishdagi badiiy vazifasini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA USULLAR: tadqiqot materiali Shuhrat va Yuriy Bondarevning urush mavzusiga bag'ishlangan asarlaridir. Quyidagi usullar qo'llanildi: adabiy tahlil, qiyosiy tahlil, strukturaviy-semantik tahlil va matnni badiiy-estetik talqin qilish. Ushbu usullarni qo'llash bizga ushbu yozuvchilarning urush fantastikasida badiiy tasvirlar va ifodali vositalarning o'ziga xos qo'llanilishini aniqlash imkonini berdi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: shuhrat va Yuriy Bondarev asarlarining tahlili shuni ko'rsatdiki, majoziy til urush mavzusini yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Shuhrat asarlarida metaforalar, epitetlar va ramzlar muhim o'rin tutadi, bu urush fojiasini, qahramonlarning ichki kechinmalarini va ularning axloqiy kuchini yetkazishga yordam beradi. Yozuvchi urush

sinovlari va azob-uqubatlariga duch kelgan shaxslarning psixologik holatiga katta e'tibor beradi. Yuriy Bondarev nasrida majoziy til ham muhim rol o'ynaydi. Muallif yorqin badiiy tafsilotlardan, tabiatning ramziy tasvirlaridan va urush dunyosi va tinchlik dunyosining qarama-qarshi tavsiflaridan foydalanadi. Bu voqealar dramasini va inson qahramonlarining murakkabligini chuqurroq o'rganish imkonini beradi. Shunday qilib, ushbu yozuvchilarning urush haqidagi badiiy asarlarida majoziy til bir nechta funktsiyalarni bajaradi: u matnning hissiy ta'sirini kuchaytiradi, qahramonlarning ichki dunyosini ochib berishga yordam beradi, urushning yorqin badiiy manzarasini yaratadi va tarixiy voqealarni falsafiy tushunishni yetkazadi.

XULOSA: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, majoziy til Shuhrat va Yuriy Bondarevning urush haqidagi badiiy asarining badiiy tuzilishining muhim elementi hisoblanadi. Metafora, epitetlar, ramzlar va badiiy detallardan foydalanish yozuvchilarga urushning chuqur va ko'p qirrali tasvirini yaratish, insonning ichki dunyosini ochib berish va ekstremal sharoitlarda yuzaga keladigan axloqiy muammolarni tasvirlash imkonini beradi. Shunday qilib, ushbu mualliflarning urush haqidagi fantastikasi nafaqat tarixiy voqelikni aks ettiradi, balki urushdagi inson taqdiri bilan bog'liq muhim falsafiy va gumanistik savollarni ham ko'taradi.

Kalit so'zlar: urush haqidagi fantastika, majoziy til, Shuhrat, Yuriy Bondarev, metafora, ramz, leytenantning fantastikasi, o'zbek adabiyoti

ОБРАЗНЫЕ СРЕДСТВА В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ ШУХРАТА И Ю.БОНДАРЕВА.

Исаева Гулнора Абдукадировна, старший преподаватель кафедры русского языка и литературы, Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: военная тема занимает важное место в литературе XX века. Писатели, обращающиеся к теме войны, стремятся не только передать исторические события, но и раскрыть внутренний мир человека, оказавшегося в экстремальных условиях. Особую роль в этом процессе играют образные средства, которые помогают создать эмоциональную и психологическую глубину художественного текста. Творчество Шухрат и Юрий Бондарев занимает значительное место в развитии военной прозы. В их произведениях война показана не только как историческое событие, но и как сложное нравственное испытание для человека. Использование художественных образов, метафор, символов и других выразительных средств позволяет авторам глубже раскрыть трагизм войны, героизм людей и их духовную стойкость. Актуальность исследования заключается в необходимости изучения художественных особенностей военной прозы данных писателей, а также в выявлении роли образных средств в создании художественного мира произведений. В статье анализируются образные средства в произведениях «Годы в шинелях» Шухрата и «Горячий снег» Ю.Бондарева. Рассматривается роль метафор, символов, персонификации в создании художественной картины войны. Выявляются национальные особенности поэтики авторов.

ЦЕЛЬ: целью данного исследования является анализ образных средств в военной прозе Шухрат и Юрий Бондарев, а также определение их художественной функции в раскрытии темы войны и образа человека на войне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили произведения Шухрат и Юрий Бондарев, посвященные теме войны. В ходе исследования были использованы следующие методы: литературоведческий анализ, сравнительно-аналитический метод, структурно-семантический анализ, метод художественно-эстетической интерпретации текста. Применение данных методов позволило выявить особенности использования художественных образов и выразительных средств в военной прозе писателей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: анализ произведений Шухрат и Юрий Бондарев показал, что образные средства играют важную роль в раскрытии темы войны. В произведениях Шухрат особое место занимают метафоры, эпитеты и символы, которые помогают передать трагизм войны, внутренние переживания героев и их нравственную силу. Писатель уделяет большое внимание психологическому состоянию человека, оказавшегося в условиях военных испытаний. В прозе Юрий Бондарев образные средства также играют значительную роль. Автор использует яркие художественные детали, символические образы природы, а также контрастные описания мира войны и мира мирной жизни. Это позволяет глубже раскрыть драматизм событий и показать сложность человеческих характеров. Таким образом, образные средства в военной прозе данных писателей выполняют несколько функций: усиливают эмоциональное воздействие текста, помогают раскрыть внутренний мир героев, создают яркую художественную картину войны, передают философское осмысление исторических событий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате исследования было установлено, что образные средства являются важным элементом художественной структуры военной прозы Шухрат и Юрий Бондарев. Использование метафор, эпитетов, символов и художественных деталей позволяет писателям создать глубокий и многогранный образ войны, раскрыть внутренний мир человека и показать нравственные проблемы, возникающие в экстремальных условиях. Таким образом, военная проза данных авторов не только отражает историческую реальность, но и поднимает важные философские и гуманистические вопросы, связанные с судьбой человека в условиях войны.

Ключевые слова: военная проза, образные средства, Шухрат, Ю.Бондарев, метафора, символ, лейтенантская проза, узбекская литература

Великая Отечественная война стала катализатором художественного осмысления трагического опыта целого поколения. Писатели-фронтовики создали уникальную эстетику военной прозы, где образные средства играют ключевую роль в передаче «окопной правды». Произведения «Годы в шинелях» народного писателя Узбекистана Шухрата (Гуляма Аминжоновича Алимова, 1918-1993) и «Горячий снег» классика русской литературы Юрия Бондарева (1924-2020) представляют два

различных подхода к художественному воплощению военного опыта. По словам А.Б.Есина: «Художественное произведение есть система, во многом похожая на живой организм, а это значит, что она обладает свойством целостности, которое богаче, чем сумма составляющих систему элементов. Конечная цель научного рассмотрения литературно-художественного произведения — познание именно этой эстетической целостности» [2. с. 107].

Оба автора - участники войны. Шухрат служил старшим лейтенантом в 164-й бригаде Северо-Кавказского фронта с ноября 1940 по июль 1943 года. Ю.Бондарев участвовал в Сталинградской битве, дважды был ранен, награжден медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Этот личный опыт определил художественную достоверность их произведений. Центральным образным решением романа Ю.Бондарева становится оксюморон «горячий снег» - символ противоестественности войны. Этот образ приобретает многослойное значение: «снег на рукаве ватника был горячим от его слез» [1. с. 267] после гибели Зои, а в словах пленного немца «в России горит снег» [1. с. 276] передается невыносимость войны для захватчиков.

Снег функционирует как образно-смысловая доминанта произведения. В мирных воспоминаниях героев он символизирует счастье, душевность, легкость бытия. На войне трансформируется в знак обреченности, смерти, страдания. Эта оппозиция «снег мирного времени / снег войны» создает композиционную скрепу романа. Как сказал Ю.М.Лотман: «...символ существует до данного текста и вне зависимости от него. Он попадает в память писателя из глубин памяти культуры и оживает в новом тексте, как зерно, попавшее в новую почву. Реминисценция, отсылка, цитата — органические части нового текста... Они идут из текста в глубь памяти, а символ — из глубин памяти в текст» [3. с. 195]. Метафорическая система Ю.Бондарева характеризуется преобладанием витальных и мортальных образов. Автор создает образно-метафорическую батальную картину через одушевление военной техники: «паровоз с диким, раздирающим метель ревом гнал эшелон» [1. с. 3], где паровоз становится символом неотвратимости судьбы, мчащейся к фронту. Природные метафоры отражают состояние людей: «белая, несущаяся со всех сторон муть» как метафора хаоса войны. Цветовая символика усиливает трагический пафос. Белый цвет снега - чистота и невинность - контрастирует с красным цветом крови и огня, воплощающим жертвенность и боль. Черные тона смерти и тьмы завершают колористическую триаду произведения.

«Годы в шинелях» демонстрирует уникальный синтез узбекской поэтической традиции с принципами советской военной прозы. Шухрат создает особую ритмическую организацию прозы, близкую к поэтическому тексту. Природные образы приобретают символическое значение связи с Родиной. Описания центральноазиатских пейзажей противопоставлены суровой реальности войны, создавая эмоциональный контраст между домом и фронтом. Использование элементов узбекской разговорной речи в диалогах отражает многонациональный характер советской армии. В диалогах и коротких внутренних монологах у обоих авторов проявляется то, что обычно остается скрытым — усталость, страх, чувство товарищества. У Бондарева речь звучит отрывисто и напряженно, что передает ритм

боя. У Шухрата она тяготеет к размеренности и напоминает размышление. В результате перед читателем открываются две разные художественные модели одного процесса, когда персонажи не произносят готовые утверждения, а постепенно находят слова и вместе с ними собственный голос. Эпитеты Ю.Бондарева создают многослойную картину военной действительности: «дикий, угрожающий рев паровоза», «мерзлый визг колес», «гремящая темнота вагона» характеризуют войну как стихию разрушения.

Анализ образных средств в произведениях Шухрата и Ю. Бондарева показывает, что несмотря на принадлежность к разным культурам, оба автора стремятся к глубокому и правдивому осмыслению военного опыта. Юрий Бондарев использует многослойный символизм, метафоры и оксюморон для создания художественной картины войны, в то время как Шухрат обращается к поэтизации прозы и элементам национальной культуры.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бондарев Ю. В. Горячий снег: роман. — М.: Худож. литература, 1988. 413 с.
2. Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. — М.: Флинта; Наука, 2000. — 248 с.
3. Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах.- Т.I Статьи по семиотике и топологии культуры – Таллин, “Александра”, 1992.- С.191-199.
4. Шухрат. Годы в шинелях: роман/пер. с узб. Г.Соловьёва. - Ташкент: Государственное издательство художественной литературы УзССР, 1959.-420 с.